

УДК 351.77:351.746(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>

В.А. ГОЛУБ,

аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: slava130813@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ ДСНС УКРАЇНИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ

V.A. GOLUB,

Graduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: slava130813@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>

INSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE WITHIN THE STATE MECHANISM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах триваючої повномасштабної збройної агресії проти України надзвичайно зростає роль ефективного функціонування механізму держави, зокрема в частині реагування на загрози безпеці населення, територій та об'єктів критичної інфраструктури. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження правового статусу, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) як ключового елемента виконавчої влади, що координує дії органів державного управління у сфері цивільного захисту. Попри значний обсяг нормативного регулювання, досі спостерігаються проблеми в нормативному закріпленні місця ДСНС у системі державної влади, нечітке розмежування її повноважень із функціями інших органів, а також виклики, пов'язані з оперативністю реагування на надзвичайні ситуації. Це зумовлює потребу у комплексному аналізі ролі ДСНС у механізмі держави, уточненні її функціональної моделі, а також дослідженні взаємодії з іншими суб'єктами у сфері цивільного захисту в умовах нових загроз. **Метою** статті є комплексний аналіз місця, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у механізмі сучасної держави, визначення її ролі в системі державного управління та цивільного захисту, а також окреслення актуальних викликів і напрямів удосконалення правового та організаційного забезпечення діяльності ДСНС в умовах зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. Використані **методи**: системно-структурний – для аналізу ДСНС як складової виконавчої влади та елемента системи державного управління; формально-юридичний – для вивчення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДСНС, включаючи Кодекс цивільного захисту України; функціональний – для визначення конкретних завдань та ролі ДСНС у межах механізму держави, з урахуванням трансформацій її повноважень у період воєнного стану. **Результати.** Визначено, що ДСНС займає центральне місце у механізмі держави як орган, що координує систему цивільного захисту; уточнено функції ДСНС, які охоплюють запобігання, реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, розмінування та міжнародну співпрацю; проаналізовано механізми взаємодії ДСНС з іншими органами влади, місцевим самоврядуванням і громадськими структурами в межах єдиної системи цивільного захисту; виявлено проблеми правового регулювання, зокрема невизначеність правоохоронного статусу ДСНС і дублювання повноважень; запропоновано напрями вдосконалення діяльності ДСНС: оновлення нормативної бази, оптимізація структури, посилення координації та використання інноваційних підходів. **Висновки.** Визначено, що ДСНС займає центральне місце у механізмі держави як орган, що координує систему цивільного захисту. Уточнено функції ДСНС, які охоплюють запобігання, реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, розмінування та міжнародну співпрацю. Проаналізовано механізми взаємодії ДСНС з іншими органами влади, місцевим самоврядуванням і громадськими структурами в межах єдиної системи цивільного захисту. Виявлено проблеми правового регулювання, зокрема невизначеність правоохоронного статусу ДСНС і дублювання повноважень. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності ДСНС: оновлення нормативної бази, оптимізація структури, посилення координації та використання інноваційних підходів.

Ключові слова: Державна служба України з надзвичайних ситуацій; цивільний захист; правовий статус; механізм держави, система державного управління

Problem statement. Amid the ongoing full-scale armed aggression against Ukraine, the role of effective functioning of the state mechanism significantly increases, particularly regarding response to threats to the security of the population, territories, and critical infrastructure facilities. In this context, studying the legal status, tasks, and functions of the State Emergency Service of Ukraine (SESU) as a key executive authority element coordinating the actions of government bodies in the field of civil protection becomes especially relevant. Despite extensive regulatory frameworks, problems persist in the legal definition of the SESU's position within the state power system, unclear delineation of its powers relative to other bodies' functions, and challenges related to prompt emergency response. This creates the need for a comprehensive analysis of the SESU's role in the state mechanism, clarification of its functional model, and examination of its interaction with other civil protection entities amid emerging threats. The article **purpose** to provide a comprehensive analysis of the place, tasks, and functions of the State Emergency Service of Ukraine within the modern state mechanism, determine its role in the system of state governance and civil protection, and outline current challenges and directions for improving the legal and organizational support of the SESU's activities amid increasing internal and external threats. **Methods** used include the system-structural method to analyze the SESU as a component of the executive branch and an element of the state governance system; the formal-legal method to study regulatory legal acts governing the SESU's activities, including the Civil Protection Code of Ukraine; and the functional method to determine the specific tasks and role of the SESU within the state mechanism, considering transformations of its powers during martial law. **Results.** It was determined that the State Emergency Service of Ukraine (SESU) occupies a central position in the state mechanism as the body coordinating the civil protection system; its functions were clarified to include prevention, response, elimination of emergency consequences, demining, and international cooperation. The mechanisms of SESU's interaction with other government bodies, local self-government, and public structures within the unified civil protection system were analyzed. Legal regulation issues were identified, including the unclear law enforcement status of the SESU and duplication of powers. Directions for improving the SESU's activities were proposed: updating the regulatory framework, optimizing the structure, strengthening coordination, and applying innovative approaches. **Conclusions.** The SESU holds a central role in the state mechanism as the coordinating body of the civil protection system. Its functions cover prevention, response, elimination of emergency consequences, demining, and international cooperation. Interaction mechanisms with other government bodies, local self-government, and public structures within the unified civil protection system were analyzed. Legal regulation challenges were revealed, including the unclear law enforcement status of the SESU and overlapping authorities. Proposed improvements include updating the regulatory framework, optimizing the structure, enhancing coordination, and employing innovative methods.

Keywords: *State Emergency Service of Ukraine; civil protection; legal status; state mechanism; system of state governance*

Постановка проблеми

У сучасних умовах розвитку України, особливо враховуючи виклики, пов'язані з надзвичайними ситуаціями різного характеру, важливу роль у забезпеченні національної безпеки та стабільності відіграє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Її діяльність охоплює широкий спектр функцій, що стосуються попередження, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також захисту населення і територій.

Проблема чіткого визначення місця, завдань і ролі ДСНС у державному механізмі є надзвичайно актуальною, особливо в умовах сучасних загроз та тривалої російської агресії проти України. Важливо точно розуміти, як ця служба повинна функціонувати в системі управління державою. Як зазначає С.П. Потеряйко, існують "недосконалості в системі управління цивільним захистом, що підтверджують результати роботи органів виконавчої влади на всіх рівнях, оскільки ефективність реагування на надзвичайні ситуації залишається недостатньою" [1, с.69].

Незважаючи на те, що діяльність ДСНС є достатньо опрацьованою в юридичній теорії та практиці, існує низка питань, що потребують уточнення. Зокрема:

– як чітко визначити місце ДСНС в загальній структурі органів державного управління?

– які основні завдання ДСНС і як вони взаємодіють з іншими функціями державного управління?

– які нормативно-правові акти регулюють діяльність ДСНС, і як ці акти змінюються залежно від зовнішніх загроз, зокрема під час воєнного стану?

– як реалізація завдань ДСНС взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та міжнародними організаціями?

– чи відповідає сучасна структура і функціональні повноваження ДСНС реальним потребам суспільства в сфері надзвичайних ситуацій?

Отже, актуальним постає аналіз ДСНС як суб'єкта державного управління, її завдань та функцій, а також визначення її місця в системі

виконавчої влади. Таке розуміння не лише допоможе підвищити ефективність роботи служби, а й сприятиме вдосконаленню нормативно-правового забезпечення та інтеграції України в міжнародну систему цивільного захисту.

Тому *метою* статті є комплексний аналіз місця, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у механізмі сучасної держави, визначення її ролі в системі державного управління та цивільного захисту, а також окреслення актуальних викликів і напрямів удосконалення правового та організаційного забезпечення діяльності ДСНС в умовах зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. Її *новизна* полягає в комплексному аналізі ролі ДСНС у механізмі сучасної держави, уточненні її функціональної моделі, виявленні прогалин у правовому регулюванні, акценті на сучасних викликах і пропозиціях щодо удосконалення нормативної, організаційної та координаційної основ діяльності у сфері цивільного захисту. *Завдання* статті полягає в аналізі місця, завдань і функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у механізмі сучасної держави; визначенні її ролі у системі державного управління та цивільного захисту; виявленні проблем правового регулювання та пропозиції напрямів їх вирішення.

Місце та роль ДСНС у механізмі сучасної держави

Як зазначають Н.В. Пильгун і В.В. Бурбеза, *механізм держави* є важливим поняттям у теорії держави та права, яке описує систему державних організацій, що забезпечують виконання завдань і функцій держави. Це не тільки органи влади, але й установи та підприємства, які реалізують державну політику [2, с.48, 49]. Ключовими елементами механізму є державні органи, установи та підприємства. За словами Л.М. Шестопахової, державні органи мають владні повноваження для виконання функцій держави, і вони поділяються на три основні групи: законодавчу, виконавчу та судову владу. Державні установи та підприємства виконують важливі соціально-економічні функції та сприяють реалізації державної політики на практиці [3].

За Н.В. Пильгун і В.В. Бурбеза, структурними елементами механізму держави є різні системи, зокрема організаційно-економічна, організаційно-політична, організаційно-культурно-духовна та організаційно-соціальна, що разом сприяють виконанню завдань держави [2, с.50]. Таким чином, основними характеристиками механізму держави є його цілісність, ієрархічність, наяв-

ність владних повноважень і організаційна структура. Це система, де всі елементи взаємопов'язані та мають одну мету – забезпечити державну владу і порядок у суспільстві. Державні органи мають юридично закріплені права ухвалювати обов'язкові для виконання рішення, а організаційна структура допомагає ефективно координувати роботу всіх елементів механізму.

Принципи організації механізму держави включають принцип законності, за яким усі елементи повинні діяти в межах законодавства, принцип розподілу влади, що запобігає узурпації влади та забезпечує систему стримувань і противаг, а також принцип професіоналізму та компетентності, що передбачає наявність відповідної кваліфікації у державних службовців для ефективного виконання їх обов'язків [4]. Механізм держави є важливим для розуміння того, як функціонує державна влада, оцінки ефективності управлінських процесів та розвитку напрямків реформ.

Тим не менш, загальне розуміння *поняття механізму держави, на нашу думку, має декілька суттєвих недоліків. Узагальнимо їх.* По-перше, традиційне визначення механізму держави часто обмежується лише переліком органів державної влади, ігноруючи важливу взаємодію між державними органами та іншими суб'єктами, такими як громадські організації. Таку тезу підтримує й О.В. Турій, за яким проблемними є "намагання використовувати організації громадянського суспільства в політичному процесі; створення імітаційних громадських рухів та ініціатив; обмеженість фінансових, кадрових, організаційних можливостей організацій громадянського суспільства; фіктивність значної кількості організацій громадянського суспільства; ігнорування з боку органів місцевого самоврядування при прийнятті рішень" [5].

По-друге, класичні підходи до механізму держави не враховують його динамічність, адже функції органів влади постійно змінюються залежно від соціально-економічних умов. За словами В.М. Мороза, категорія "механізм держави" має як статичне навантаження (наприклад, адміністративна установа або складова функціонування системи), так і динамічне (управління як дія, процес, вплив), а традиційне розуміння "держави" обмежується лише статичною формою, як-от організаційною структурою правління. Це свідчить про необхідність перегляду класичних підходів для більш точного відображення гнучкості та змінності сучасного державного механізму [6, с.184].

По-третє, такі визначення не приділяють належної уваги горизонтальним зв'язкам між органами влади і суспільством, що є важливим для сучасного управління. Це підтверджується висловленням, що "поза увагою залишаються питання горизонтальної координації, внутрішньоорганізаційних взаємовідносин, взаємодії управління та відділів з територіальними підрозділами ЦОВВ" [7, с.3].

І, нарешті, багато з них не враховують сучасних трансформацій, таких як глобалізація чи нові форми управління, що потребують адаптації механізму держави до нових реалій. Останнє знайшло підтвердження в думці І.П. Динник, що "глобалізація, яка пронизує всі сторони людської діяльності, в т.ч. державу і право, не залишила місця колишнім домінантам, на яких базувалося функціонування держави. Інтеграція в праві, що знаходить свій вияв в явищах гармонізації та уніфікації, ставить перед сучасними державами принципово нові завдання" [8].

Тому, з метою удосконалення визначення механізму держави важливо інтегрувати нових акторів, таких як міжнародні організації, бізнес та громадянське суспільство, оскільки вони відіграють значну роль у сучасному управлінні. Це визначення повинно також включати здатність державного механізму адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, щоб забезпечити його гнучкість і динамічність. Особливу увагу треба приділяти горизонтальним зв'язкам між органами влади, місцевим самоврядуванням і громадськими організаціями, що підвищує ефективність управлінських процесів.

З огляду на активне використання новітніх технологій у сучасному управлінні, визначення механізму держави повинно враховувати цифровізацію [9] та інновації, такі як блокчейн і штучний інтелект. Окрім того, важливо включити в механізм держави систему стримувань і противаг між різними гілками влади, а також підкреслити роль громадян через їх участь у реформах, виборах та місцевих ініціативах. Сучасне трактування механізму держави повинно бути більш інтегрованим, гнучким і здатним реагувати на глобальні й технологічні виклики, що дозволить ефективно справлятися зі змінами в управлінні.

Таким чином, механізм держави – це організована система державних органів, установ та інших суб'єктів, що взаємодіють між собою для реалізації завдань та функцій держави, спрямованих на забезпечення національної безпеки, правопорядку, соціально-економічного розвитку

та прав людини. Цей механізм включає не тільки традиційні органи влади (законодавчу, виконавчу та судову гілки), але й інші ключові елементи, зокрема міжнародні організації, бізнес-структури, громадянське суспільство, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики.

Зважаючи на важливість інтеграції новітніх технологій і системи стримувань і противаг у сучасний механізм держави, необхідно також враховувати специфічні аспекти державних структур, що безпосередньо займаються питаннями безпеки та надзвичайних ситуацій. Враховуючи це, розуміння функціональних характеристик Державної служби України з надзвичайних ситуацій стає ключовим елементом для глибшого аналізу її ролі в управлінні надзвичайними ситуаціями та в контексті загальної системи державного управління. Це дозволяє більш чітко визначити її місце у структурі виконавчої влади та сприяє покращенню безпеки для держави і населення.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій займає центральне місце у системі державного управління, адже вона відповідає за забезпечення національної безпеки та оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Фактично, ДСНС – це центральний виконавчий орган, який організовує систему цивільного захисту, координує роботу різних державних інституцій, місцевих органів влади і волонтерських організацій, а також контролює дотримання заходів безпеки на об'єктах критичної інфраструктури.

Поняття ДСНС охоплює не лише її внутрішню структуру, але й завдання, які вона виконує в рамках державного управління. Серед основних завдань – попередження виникнення надзвичайних ситуацій, швидке реагування на них, ліквідація наслідків катастроф та забезпечення цивільного захисту населення. ДСНС грає ключову роль у формуванні та реалізації державної політики у цій сфері, постійно адаптуючись до нових викликів, особливо в умовах зростаючих глобальних і місцевих загроз.

Крім того, діяльність ДСНС регулюється низкою нормативно-правових актів, а також підтримується сучасними технологіями, які сприяють підвищенню оперативності та ефективності її роботи. Таким чином, розуміння поняття, завдань і місця ДСНС у системі державного управління є надзвичайно важливим для аналізу сучасних процесів управління та розробки стратегій для забезпечення безпеки країни.

В стислому вигляді їх можна визначити таким чином:

Поняття ДСНС у системі державного управління (механізмі держави) полягає в тому, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій – це орган виконавчої влади, який відповідає за організацію та координацію заходів у сфері цивільного захисту. Вона має розгалужену внутрішню структуру та тісно співпрацює з місцевими органами влади, громадськими організаціями й іншими установами, що беруть участь у забезпеченні безпеки.

Основні завдання ДСНС у системі державного управління полягають у попередженні надзвичайних ситуацій, оперативному реагуванні на них, ліквідації їх наслідків, а також у захисті населення та критичної інфраструктури. Її робота спрямована на зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, швидке реагування у разі їх виникнення та відновлення нормального стану після подолання наслідків.

Щодо місця ДСНС у системі державного управління, вона займає центральне положення, оскільки саме вона реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та національної безпеки. Координуючи діяльність державних органів, місцевих адміністрацій і волонтерських організацій, ДСНС відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки в країні.

Функції та сучасні пріоритети Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій у системі державного управління визначається чинними нормативно-правовими актами. Згідно з Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ [10]. Порядок такого спрямування закріплено також у постанові Кабінету Міністрів України "Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій" від 25 квітня 2014 р. № 120 [11], відповідно до якої ДСНС підпорядковується Міністерству внутрішніх справ і реалізує свої повноваження в межах чинного законодавства.

Поперед усього слід зазначити, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту, яка була створена для реалізації державної політики в системі захисту населення, територій, довілля та майна

від надзвичайних ситуацій природного, воєнного та техногенного характеру.

Діяльність Єдиної державної системи цивільного захисту визначена у Положенні про Єдину державну систему цивільного захисту, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 [12]. До її складу входять органи управління, сили і засоби центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. Згідно з пунктом 5 Положення загальне керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України, а безпосереднє керівництво – ДСНС.

При цьому, станом на сьогодні ДСНС не включена до переліку правоохоронних органів з посиланням на відповідну норму закону. Водночас Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 серпня 2023 року у справі № 633/195/17 [13] зазначила, що ДСНС як центральний орган виконавчої влади, реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, а посадові особи ДСНС відповідно до визначеного законом правового статусу здійснюють правоохоронну функцію. З цього випливає висновок, що ДСНС відноситься до правоохоронних органів, але це потребує обов'язкового врегулювання на законодавчому рівні.

Важливим вбачається й те, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій виконує не лише виконавчі функції, а й функції координації, планування та контролю у сфері цивільного захисту.

Так, до основних функцій ДСНС належать реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, пожежна та техногенна безпека, запобігання надзвичайним ситуаціям, реагування на них, організація рятувальних робіт, контроль за дотриманням норм безпеки, проведення розмінування території України та гуманітарної допомоги, гідрометеорологічна діяльність (допомога у передбаченні та реагуванні на природні надзвичайні ситуації). До прикладу, станом на сьогодні до сфери діяльності ДСНС разом із Міністерством економіки України підпадає розмінування 176 тис. квадратних кілометрів території України [14].

Основними завданнями ДСНС за пунктом 3 Положення № 1052 [10] є:

- 1) реалізація державної політики у сфері ци-

вільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;

2) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

3) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах;

5) виконання функцій компетентного органу у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.

Відповідно, *реалізація означених основних завдань ДСНС* передбачає виконання наступних заходів:

1. Запобігання надзвичайним ситуаціям шляхом розробки та реалізації заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного чи воєнного характеру; проведення оцінки потенційних загроз, аналізу ризиків та планування превентивних дій; організація та проведення навчань для населення з метою підготовки до можливих надзвичайних ситуацій [15].

2. Оперативне реагування координацією дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; забезпеченням оперативного залучення спеціалізованих підрозділів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; наданням допомоги постраждалим, евакуація населення та мінімізація людських втрат.

3. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій проведенням пошуково-рятувальних робіт, відновленням критичної інфраструктури та життєдіяльності населення; очищенням територій від вибухонебезпечних предметів, гуманітарне розмінування; організацією тимчасового житла та забезпечення постраждалих необхідними ресурсами.

4. Цивільний захист населення шляхом інформування громадян про потенційні загрози та порядок дій у разі надзвичайних ситуацій; забезпечення функціонування системи оповіщення та комунікації; організація навчання з основ цивільного захисту для різних категорій населення.

5. Контроль та нагляд за дотриманням норм пожежної безпеки, правил техногенної безпеки

та цивільного захисту; проведення інспекцій, моніторинг потенційно небезпечних об'єктів та вжиття заходів для усунення порушень.

6. Міжнародна співпраця участю у міжнародних програмах та проектах, обміном досвідом із закордонними колегами; отриманням та координацією міжнародної гуманітарної допомоги, зокрема технічної підтримки та навчання персоналу.

7. Аналіз та вдосконалення системи реагування шляхом постійного моніторингу ефективності заходів реагування та внесення змін до нормативної бази з урахуванням нових викликів; інтеграції новітніх технологій в управління надзвичайними ситуаціями.

Разом із тим, в останні роки в діяльності ДСНС у зв'язку з повномасштабною агресією росії проти України відбулись значні функціональні зміни та перерозподіл повноважень у діяльності ДСНС, які були спрямовані на ефективне виконання покладених на ДСНС обов'язків. *Основні моменти щодо зміни завдань ДСНС* пов'язують із тим, що:

– реформування завдань ДСНС відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12 травня 2023 року № 484, якою було внесено зміни до Положення про ДСНС. Зокрема, деякі завдання, наприклад, у сфері цивільного захисту та волонтерської діяльності, були виключені або передані іншим органам, що свідчить про спробу оптимізувати діяльність служби, зосередивши зусилля на оперативному реагуванні та кризовому управлінні в умовах сучасних викликів;

– перерозподіл повноважень між ДСНС та іншими державними структурами також став одним із ключових напрямів змін у законодавстві. Такий підхід, що передбачає чіткіше розмежування функцій, зокрема між органами місцевого самоврядування чи іншими міністерствами, дозволив уникнути дублювання функцій та забезпечити більш ефективну координацію під час надзвичайних ситуацій;

– адаптація до нових загроз, пов'язаних із воєнним станом і зростанням кількості кризових ситуацій, стала необхідною умовою для підвищення ефективності реагування. Відповідно, ДСНС розширює окремі функції та передає частину завдань іншим структурам, що дозволяє швидше й більш цілеспрямовано реагувати на надзвичайні події.

Зазначені зміни свідчать про актуальність модернізації та адаптації системи управління надзвичайними ситуаціями в Україні, спрямованої на забезпечення максимально ефективного

реагування на сучасні виклики та загрози.

Зокрема, за Звітами про основні результати діяльності ДСНС у 2022 та 2023 роках основні зусилля сил цивільного захисту системи ДСНС були спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ проти України, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру [16; 17]. Це, до речі, свідчить про гнучкість функціональної структури сучасної ДСНС та її здатність оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, робити мінімальними їх наслідки та забезпечувати безпеку населення і територій.

З урахуванням означених функціональних трансформацій, *оновлені пріоритети основних завдань діяльності ДСНС* формуються за такими напрямками:

1. *Рятувальні операції*. Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України, станом на 25 лютого 2024 року підрозділи ДСНС врятували понад 1300 людей з-під завалів унаслідок повномасштабної війни. При цьому, під час рятування людей співробітники ДСНС піддають ризику власне життя через непоодинокі випадки повторних обстрілів. За статистикою загальна кількість врятованих життів складає 4,9 тисяч людей.

2. *Ліквідація пожеж і наслідків обстрілів*. Рятувальниками ДСНС здійснено майже 137 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків ведення бойових дій та ліквідовано більше 17,7 тисяч пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів [18].

3. *Розмінування території України*. Активні бойові дії призвели до того, що більша частина української території стала небезпечною. Працівники ДСНС знешкоджують артилерійські боеприпаси та сприяють відновленню пошкодженої інфраструктури.

4. *Гуманітарна допомога та евакуація населення*. Стосується евакуації співробітниками ДСНС тисяч людей із зони бойових дій та техногенних катастроф.

5. *Психологічна підтримка постраждалих*.

На сьогодні серед ключових завдань ДСНС активна взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та міжнародними партнерами в межах системи державного управління, орієнтованої на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також здійснення оперативного оповіщення про загрози. Питання оповіщення в режимі реального часу, методичного керівництва та підтримки в готовності загальнодержавної автоматизованої системи централі-

зованого оповіщення регулюється Положенням про організацію оповіщення про надзвичайні ситуації за постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 733 [19].

ДСНС як координатор у системі цивільного захисту України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій в механізмі держави у системі цивільного захисту України ДСНС займає центральне місце, проте існують й інші рівнозначні *органи, які виконують спеціалізовані функції в рамках єдиної системи забезпечення безпеки населення*. Серед них:

– органи місцевого самоврядування, що відіграють ключову роль у реалізації заходів цивільного захисту на місцевому рівні. Сюди входить розробка та впровадження місцевих програм цивільного захисту, організація навчання для населення, а також координація дій між різними місцевими службами під час надзвичайних ситуацій;

– регіональні та обласні органи цивільного захисту, які координують діяльність на регіональному рівні, забезпечують своєчасне реагування на надзвичайні ситуації, організують навчання та тренінги, а також взаємодіють із центральними органами для ефективного розподілу ресурсів;

– інші центральні органи виконавчої влади із спеціалізованими підрозділами цивільного захисту, що також відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки. Міністерство оборони України здійснює функції у сфері безпеки в умовах збройного конфлікту та захисту критичної інфраструктури. Міністерство внутрішніх справ України реалізує заходи безпеки, охорони правопорядку та бере участь у реагуванні на надзвичайні ситуації. Міністерство охорони здоров'я України забезпечує медичне реагування та координацію у сфері охорони здоров'я під час кризових подій.

– волонтерські організації та громадські ініціативи, які хоча і не належать до державних структур, але активно інтегровані в систему цивільного захисту. Вони долучаються до підготовки населення, надають допомогу під час надзвичайних ситуацій і взаємодіють із державними органами для забезпечення оперативного реагування.

Кожен із цих суб'єктів виконує власну функцію в рамках єдиної системи цивільного захисту, що дозволяє забезпечити комплексне управління ризиками, ефективно попередження

надзвичайних ситуацій та захист життя і здоров'я населення.

Функціональний зв'язок між органами, що входять до системи цивільного захисту України, забезпечується через кілька важливих механізмів системи державного управління, які допомагають діяти злагоджено та ефективно.

Передусім, ДСНС координує роботу всіх учасників цієї системи – органів місцевої влади, регіональних служб, міністерств та волонтерських організацій – аби всі вони могли швидко й узгоджено реагувати на надзвичайні ситуації.

Ще один ключовий механізм – це налагоджений обмін інформацією та ресурсами. Завдяки стабільним каналам зв'язку всі учасники системи можуть оперативно передавати дані про загрози, розподіляти необхідні ресурси та координувати свої дії в режимі реального часу.

Кожен орган має чітко визначені завдання: місцева влада відповідає за підготовку і проведення заходів цивільного захисту у своїх громадах, тоді як ДСНС, МВС, Міноборони та МОЗ управляють кризовими ситуаціями на державному рівні, надаючи технічну підтримку і забезпечуючи загальну стратегію дій.

Для покращення взаємодії регулярно проводяться спільні навчання і тренування. Це дозволяє підвищити рівень готовності всіх структур і швидко реагувати у разі загрози.

Окрему роль відіграє правова база – зокрема, Кодекс цивільного захисту – яка чітко визначає, хто за що відповідає, як взаємодіяти між собою і в яких межах діяти. Така система дозволяє різним установам ефективно співпрацювати, не дублювати одне одного, і своєчасно захищати людей у разі надзвичайних подій.

Структурний зв'язок між органами системи цивільного захисту України визначається законами та організацією державного управління. Це виглядає як ієрархічна система, де ДСНС займає центральне місце, а регіональні та місцеві органи підпорядковані центральному структурі. Також є координаційні органи, як-от кризові штаби та ради, які забезпечують злагоджену роботу різних служб під час надзвичайних ситуацій. Усі ці органи працюють за спільними законами та нормативами.

ДСНС координує роботу місцевих і регіональних органів, що безпосередньо займаються забезпеченням безпеки на своїх територіях. Це є частиною ієрархічної інтеграції.

Існує також вертикальна та горизонтальна взаємодія. Місцеві органи влади та регіональні структури підпорядковані центральному органам,

зокрема ДСНС. Горизонтальна взаємодія відбувається через координаційні комітети та кризові штаби, де представники різних органів, таких як ДСНС, МВС, Міноборони та МОЗ, спільно працюють над заходами з цивільного захисту.

Взаємодія між органами регламентується Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами, які чітко визначають функції, повноваження та відповідальність кожного органу. Це дозволяє забезпечити узгодженість дій і створити єдині стандарти для реагування на надзвичайні ситуації.

Таким чином, структурний зв'язок між органами системи цивільного захисту побудований на чіткому розподілі повноважень, спільних документах і організаційних механізмах, що допомагають ефективно координувати заходи цивільного захисту в Україні.

Висновки

1. Встановлено, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним виконавчим органом, який виконує ключову координаційну роль у сфері цивільного захисту, забезпечуючи реагування на надзвичайні ситуації, захист населення і територій, а також підтримку критичної інфраструктури. Її місце у механізмі держави визначається не лише через нормативне регулювання, а й через фактичну багаторівневу взаємодію з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та недержавними структурами.

2. Аналіз діяльності ДСНС засвідчує наявність комплексного функціонального навантаження: від оперативного реагування та розмінування до інформаційно-координаційної роботи й міжнародного співробітництва. Водночас виявлено проблеми, пов'язані з нечітким визначенням її правоохоронного статусу, дублюванням повноважень із суміжними органами та потребою у модернізації нормативно-правової бази в умовах воєнного стану.

3. У сучасних умовах ефективність роботи ДСНС значною мірою залежить від рівня інтегрованості в загальнодержавну систему управління, адаптивності до динамічних загроз та спроможності діяти в умовах багатовимірної взаємодії з іншими суб'єктами механізму держави. Це вимагає подальшого вдосконалення організаційної структури служби, оновлення підходів до управління ризиками та розширення інструментів міжвідомчої співпраці.

Визначення та посилення ролі ДСНС у сучасному механізмі держави має не лише теоретичне, а й прикладне значення для формування

дієвої системи національної безпеки та цивільного захисту України.

Конфлікт інтересів

На думку авторки жодний конфлікт інтересів

відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану дисертаційної роботи авторки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Потеряйко С. П. Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління*. 2018. № 1. С. 68-74. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_12
2. Пильгун Н. В., Бурбеза В. В. Поняття "механізм держави" в сучасній юридичній думці. *Юридичний вісник*. 2017. № 2 (43). С. 46-51. https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/11778/15682?utm_source=chatgpt.com
3. Шестопалова Л. М. Поняття та елементи механізму держави. https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Edu/ForStudents/TheoryLawState/State/Functions/Mechanism.html?utm_source=chatgpt.com
4. Поняття механізму держави, принципи організації та діяльності. 04.02.2011. https://osvita.ua/vnz/reports/politolog/15252/?utm_source=chatgpt.com
5. Турій О. В. Окремі аспекти взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади як фактор розвитку громадянського суспільства. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2017. № 8. <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1115>
6. Мороз В. М. Діалектика єдності та протиріч змісту категорій "механізми державного управління" та "механізми держави". *Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління*. 2019. Вип. 11. С. 181-196. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3532755>
7. Лекція 19. Організаційна структура органу державної влади. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/484284/mod_resource/content/0/Лекція%202019.pdf
8. Динник І. П. Механізми розвитку та функціонування держави у сучасному світі. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. № 6. <http://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.6.30>
9. Довгань О. І. Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. *Форум Права*, 2024, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>
10. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052. *Офіційний вісник України*. 2015. № 102. Ст. 40. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-н#Text>
11. Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2014 № 120. *Офіційний вісник України*. 2014. № 35. Ст. 11. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2014-%D0%BF#Text>
12. Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. *Офіційний вісник України*. 2014. № 8. Ст. 341. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-н#Text>
13. Верховний Суд визначив, чи є ДСНС правоохоронним органом, а співробітник цієї служби – правоохоронцем. Верховний Суд. Судова влада України. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/press-centr/news/1477947/>
14. Україна - найбільш замінована країна світу. У Міндовкіллі розповіли, скільки років треба для розмінування. 29.02.2024. <https://suspiine.media/695270-ukraina-najbils-zaminovana-kraina-svitu-u-mindovkilli-rozpovili-skilki-rokiv-treba-dla-rozminuvanna>
15. Голуб В. А., Зозуля І. В. Важливість механізму навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. *Problems of Emergency Situations: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Харків, 19 травня 2023 р.). Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2023. С. 38–39. https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2023/05/Tezy-konf.Zbirnyk-Program PES2023_130523_c.pdf
16. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2022 році. <https://dsns.gov.ua/upload/1/6/4/9/3/5/0/publicnii-zvit-2022-ostannia-versiia-1.pdf>
17. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2023 році. <https://dsns.gov.ua/upload/2/0/4/5/2/3/6/zvit-pro-osnovni-rezultati-diiialnosti-dsns-u-2023-roci.pdf>
18. Рятувальники ДСНС врятували понад 1300 людей з-під завалів за час повномасштабної війни. Міністерство внутрішніх справ України. 25.02.2024. <https://mvs.gov.ua/news/riatuvalniki-dsns-vriatuvalli>

[ponad-1300-liudei-z-pid-zavaliv-za-cas-povnomasstabnoyi-viini](#)

19. Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733. *Офіційний вісник України*. 2017. № 80. Ст. 146.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#Text>

REFERENCES

- Poteriayko, S. P. (2018). Osoblyvosti funktsionuvannya mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia u sferi tsyvilnoho zakhystu v suchasnykh umovakh [Peculiarities of functioning of state governance mechanisms in the field of civil protection under modern conditions]. *Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriya: Derzhavne upravlinnia*, (1), 68–74.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_12 (in Ukr.).
- Pylhun, N. V., & Burbeza, V. V. (2017). Poniattia "mekhanizm derzhavy" v suchasniy yurydychniy dumsti [The concept of "state mechanism" in modern legal thought]. *Yurydychnyi visnyk*, 2(43), 46–51.
https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/11778/15682?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
- Shestopalova, L. M. (n.d.). *Poniattia ta elementy mekhanizmu derzhavy* [Concept and elements of the state mechanism].
https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Edu/ForStudents/TheoryLawState/State/Functions/Mechanism.html?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
- (2011, February 4). *Poniattia mekhanizmu derzhavy, pryntsyipy orhanizatsii ta diialnosti* [The concept of the state mechanism, principles of organization and functioning].
https://osvita.ua/vnz/reports/politolog/15252/?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).
- Turii, O. V. (2017). Okremi aspekty vzaiemodii orhanizatsii hromadianskoho suspilstva z orhanamy derzhavnoi vlady yak faktor rozvytku hromadianskoho suspilstva [Certain aspects of interaction between civil society organizations and public authorities as a factor in civil society development]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*, (8). <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1115> (in Ukr.).
- Moroz, V. M. (2019). Dialektyka yednosti ta protyrych zmistu katehorii "mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia" ta "mekhanizmy derzhavy" [Dialectics of unity and contradictions of the content of the categories "state governance mechanisms" and "state mechanisms"]. *Visnyk NUTS Ukraine. Seriya: Derzhavne upravlinnia*, (11), 181–196. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3532755> (in Ukr.).
- (n.d.). Lektsiia 19. Orhanizatsiina struktura orhanu derzhavnoi vlady [Lecture 19. Organizational structure of a public authority].
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/484284/mod_resource/content/0/Лекція%2019.pdf (in Ukr.).
- Dynnyk, I. P. (2021). Mekhanizmy rozvytku ta funktsionuvannya derzhavy u suchasnomu sviti [Mechanisms of development and functioning of the state in the modern world]. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*, (6). <http://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.6.30> (in Ukr.).
- Dovhan, O. I. (2024). Poniattia tsyfrovizatsii ta yoho vykorystannia v zakonodavchii praktytsi ta diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady [The concept of digitalization and its use in legislative practice and activities of executive authorities]. *Forum Prava*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883> (in Ukr.).
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015, December 16). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychaynykh sytuatsii: Postanova № 1052 [On approval of the Regulation on the State Emergency Service of Ukraine: Resolution No. 1052]. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (102), art. 40.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-n#Text> (in Ukr.).
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2014, April 25). Pytannia spriamuvannia ta koordynatsii diialnosti Derzhavnoi sluzhby z nadzvychaynykh sytuatsii: Postanova № 120 [Issues of directing and coordinating the activities of the State Emergency Service: Resolution No. 120]. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (35), art. 11.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2014-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
- Kabinet Ministriv Ukrainy. (2014, January 9). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu: Postanova № 11 [On approval of the Regulation on the Unified State Civil Protection System: Resolution No. 11]. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (8), art. 341.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-n#Text> (in Ukr.).
- Verkhovnyi Sud. (n.d.). *Verkhovnyi Sud vyznachyv, chy ye DSNS pravoohoronnym orhanom, a spivrobotnyk tsiei sluzhby – pravoohorontsem* [The Supreme Court determined whether the SES is a law enforcement agency and whether its employees are law enforcement officers].
<https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1477947/> (in Ukr.).
- Suspilne. (2024, February 29). *Ukraina – naibilsh zaminovana kraina svitu. U Mindovkilli rozpovily, skilky rokiv treba dlia rozminuvannia* [Ukraine is the most mined country in the world. The Ministry of Environ-

- ment explained how many years demining will take]. <https://suspilne.media/695270-ukraina-najbils-zaminovana-kraina-svitu-u-mindovkilli-rozpovili-skilki-rokiv-treba-dla-rozminuvanna> (in Ukr.).
15. Golub, V. A., & Zozulia, I. V. (2023, May 19). Vazhlyvist mekhanizmu navchannia naselennia diiam u nadzvychainykh sytuatsiakh [The importance of the mechanism for training the population in emergency response]. *Problems of Emergency Situations: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 19 travnia 2023 r.)*, 38–39. https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2023/05/Tezy-konf.Zbirnyk-Program_PES2023_130523_c.pdf (in Ukr.).
 16. DSNS Ukrainy. (2022). *Zvit pro osnovni rezultaty diialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u 2022 rotsi* [Report on the main results of the State Emergency Service of Ukraine in 2022]. <https://dsns.gov.ua/upload/1/6/4/9/3/5/0/publicnii-zvit-2022-ostannia-versiia-1.pdf> (in Ukr.).
 17. DSNS Ukrainy. (2023). *Zvit pro osnovni rezultaty diialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u 2023 rotsi* [Report on the main results of the State Emergency Service of Ukraine in 2023]. <https://dsns.gov.ua/upload/2/0/4/5/2/3/6/zvit-pro-osnovni-rezultati-diialnosti-dsns-u-2023-roci.pdf> (in Ukr.).
 18. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. (2024, February 25). *Riatuvalnyky DSNS vriatuvaly ponad 1300 liudei z-pid zavaliv za chas povnomasshtabnoi viiny* [SES rescuers saved more than 1300 people from rubble during the full-scale war]. <https://mvs.gov.ua/news/riatuvalniki-dsns-vriatuvali-ponad-1300-liudei-z-pid-zavaliv-za-cas-povnomashtabnoyi-viiny> (in Ukr.).
 19. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2017, September 27). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu opovishchennia pro zahrozu vynykennia abo vynykennia nadzvychainykh sytuatsii ta orhanizatsiiu zviazku u sferi tsyvilnoho zakhystu: Postanova No. 733 [On approval of the Regulation on the organization of warning of emergency threats and communications in the field of civil protection: Resolution No. 733]. *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*, (80), art. 146. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 108–118 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560553
http://forumprava.pp.ua/files/108-118-2025-2-FP-Golub_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.05.2025
Accepted: 13.06.2025
Published: 16.06.2025
Available online: 16.06.2025

Cite as:

Голуб, В. А. (2025). Інституційно-правовий вимір діяльності ДСНС України в структурі державного механізму. *Форум Права*, 82(2), 108–118. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>

Golub, V. A. (2025). Instytutsiyno-pravovyy vymir diyalnosti DSNS Ukrayiny v strukturi derzhavnoho mekhanizmu [Institutional and Legal Aspects of the State Emergency Service of Ukraine within the State Mechanism]. *Forum Prava*, 82(2), 108–118. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560553>